

УДК 004.681

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ САПР ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ РЭС

¹Арипова М.Х, ²Ибрагимова Б.Б.

^{1,2}Ташкентский государственный технический университет, г. Ташкент, Республика
Узбекистан

e-mail: 1maxpuza1963@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10724538>

Аннотация. Рассматриваются вопросы проектирования радиоэлектронных систем и подход к созданию интеллектуальных САПР (ИСАПР) радиоэлектронных средств, разрабатываются модели знаний предметной области. Предложена семантическая модель позволяющая систематизировать знания об объекте проектирования.

Ключевые слова: интеллектуальные САПР, проектирование, моделирование, электронные средства, экспертные системы.

Abstract. The issues of designing radio-electronic systems and the approach to creating intelligent CAD systems (ISAPR) of radio-electronic equipment are considered, and knowledge models of the subject area are being developed. A semantic model is proposed that allows one to systematize knowledge about the design object.

Keywords: intelligent CAD, design, modeling, electronic tools, expert systems.

Работу современного инженера трудно представить без современных программных продуктов практической инженерной деятельности, позволяющих решать задачи автоматизации стадий проектирования и подготовки производства.

Основная цель систем автоматизированного проектирования (САПР) - повышение эффективности труда инженеров, включая: 1. Сокращения трудоёмкости проектирования и планирования; 2. Сокращения сроков проектирования; 3. Сокращения себестоимости проектирования и изготовления, уменьшение затрат на эксплуатацию; 4. Повышения качества и технико-экономического уровня результатов проектирования; 5. Сокращения затрат на натурное моделирование и испытание

Проектирование можно разделить на три достаточно ярко выраженных стадии:

- системотехническое проектирование – выбор и обоснование функций тактико-технических характеристик (ТТХ) и структуры системы (комплекса) в целом;
- схемотехническое проектирование – выбор и проектирование элементов системы;
- рабочее проектирование – выпуск рабочей конструкторско-технологической документации в соответствии с Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), Единой системой программной документации (ЕСПД) и Единой системой технологической подготовки производства (ЕСТПП), необходимой для изготовления, испытаний, эксплуатации, ремонта и хранения системы.

В современных условиях жесткой конкуренции и значительного ускорения темпов технического прогресса необходимо при минимальных сроках проектирования обеспечить высочайшее качество проектируемых изделий электронной вычислительной техники большой функциональной сложности. Решение сложных задач проектирования сегодня уже невозможно без применения помощи систем автоматизированного проектирования (САПР) (CAD/CAM/CAE систем). Постоянное усложнение и увеличение задач, решаемых проектировщиком, обуславливает потребность в постоянном развитии САПР,

совершенствовании и внедрении накопленных, а также разработке новых методов и средств, способных существенно повысить качество проектирования.

Для повышения эффективности систем автоматизированного проектирования РЭС актуальным являются вопросы поиска, систематизации, моделирования знаний и, в дальнейшем, построения прототипов интеллектуальных САПР для проектирования РЭС.

Разработка интеллектуальных подсистем САПР производится в рамках теории искусственного интеллекта. Искусственный интеллект (ИИ) — это область исследований, находящаяся на стыке наук. Специалисты, работающие в этой области, пытаются понять, какое поведение, считается разумным (анализ), и создать работающие модели этого поведения (синтез).

Искусственный интеллект — это программная система, имитирующая на компьютере мышление человека. Для создания такой системы необходимо изучить процесс мышления человека, решающего определенные задачи или принимающего решения в конкретной области, выделить основные шаги этого процесса и разработать программные средства, воспроизводящие их на компьютере. Следовательно, методы ИИ предполагают простой структурный подход к разработке сложных программных систем принятия решений.

Для создания ИСАПР первоначально осуществляется формирование модели знаний предметной области.

Все знания о проектировании представляются в виде четырех классов:

- технического задания – строго определённый набор требований;
- процесс конструирования – действия, проводимые в ходе проектных работ;
- объект – конструкция РЭС, результат проектирования;
- знания – совокупность разнообразных знаний о предметной области.

Для этих классов знаний предметной области формируются модели и далее эти модели используются для проектирования РЭС.

Следующим этапом являются извлечение полного набора знаний о предметной области, структурирование их в виде иерархических сущностей со всеми отношениями с последующей визуализацией модели (рис. 1).

Рис. 1. Методика сбора необходимых знаний

Далее систематизируется все элементы знаний и построится иерархии знаний и поля знаний предметной области. Для этого используются технологии визуализации ERD, SADT, DFD, UML и т. д. Например, для моделирования ПО по задаче предварительной компоновки конструкции РЭС использована DFD (Data Flow Diagrams) - диаграммы потоков

данных технология. DFD диаграммы в отличие от других нотаций позволяют визуально показать все процессы с точки зрения данных. Диаграмма позволяет визуализировать как движение данных между объектами системы, так и преобразования данных, которые могут применяться на разных шагах процесса.

ИД(исходные данные) - где a, b, e и т.д.- элементы ИД необходимые для работы формальных методик;

Используемые знания – где $z_1, z_2, z_3, \dots z_i, \dots z_k$ – элементы знаний, отсутствующих в ИД, но необходимые для работы формальных методик;

Результат - где P, E, G, C – элементы модельного описания объекта – результата.

Для описания технической системы (ТС) вводится в явном виде указание на основную особенность (или свойство) организации технических систем - принцип действия. В общем случае их может быть несколько, $P = \{p_1, p_2, \dots p_k\}$. Тогда модель ТС будет выглядеть следующим образом

$$S = \{P, E, g, C\}, \quad (1)$$

где P – множество принципов, E – элементы (части) ТС, g – структура (схема), C – множество параметров ТС.

Очевидно, РЭС является частным случаем ТС и оно может представляться указанным выше способом. Рассматривая особенности РЭС, множество отношений R между элементами E разделить по их природе на электромагнитные $R_{ЭМ}$, механические R_M , тепловые R_T и геометрические (пространственные, компоновочные) R_K , т.е. $R = \{R_{ЭМ}, R_M, R_T, R_K\}$, со своими структурами $g_{ЭМ}, g_M, g_T, g_K$ и конституэнтами $C_{ЭМ}, C_M, C_T, C_K$. Тогда ЭС может быть представлено в виде

$$S = \{P, E, G, C\}, \quad (2)$$

где S – радиоэлектронное средство, P – принципы организации РЭС, $P = \{p_1, p_2, \dots p_k\}$; E – элементы РЭС, $E = \{e_1, e_2, \dots e_m\}$; G – множество структур, $G = \{g_{ЭМ}, g_M, g_T, g_K\}$; C – множество параметров, $C = \{C_{ЭМ}, C_M, C_T, C_K\}$.

Качественное различие отношений R определяет в системе S существование ряда природноразличных подсистем: электромагнитной $S_{ЭМ}$, механической S_M , тепловой S_T , пространственной (геометрической, компоновочной) S_K . В общем случае указанные подсистемы взаимодействуют между собой и РЭС можно представить как (рис.2)

$$S = \{S_s, R_s\}, \quad (3)$$

где S_s – множество подсистем, $S_s = \{S_{ЭМ}, S_T, S_M, S_K\}$; R_s – семейство отношений между подсистемами.

Рис. 2. Модель РЭС, $S = \{S_{ЭМ}, S_T, S_M, S_K, R_S\}$: $S_{ЭМ}, S_T, S_M, S_K$ – подсистемы, образующие систему S – РЭС; R_S – отношения между подсистемами.

Другой важной частью знаний ПО является совокупность знаний о процессе проектирования. Существует несколько различных представлений процесса. В качестве модели процесса проектирования при построении искусственного интеллекта систем проектирования используются общая модель, тактирующая процесс проектирования как многократно повторяющиеся различные виды деятельности, синтез, анализ, принятия решения, названная семантической моделью.

Из-за сложности одновременного проектирования подсистем $S_{ЭМ}, S_T, S_M, S_K$ реально возможно последовательное или последовательно-параллельное проектирование. Далее сделан вывод о том, что последовательность M выполнения процедур должна определяться условием минимальной неопределенности в информации (исходных данных) для реализации очередной типовой процедуры проектирования. Исходя из принятого условия выявляется типовая практическая стратегия проектирования РЭС, которая, в каждом конкретном случае, корректируется в зависимости от совокупности имеющихся исходных данных $Z_{ид}$ о проектной ситуации с получением собственного рабочего перечня решаемых задач $A = \{A_i\}$ и своего маршрута проектирования M

$$\pi = \{Z_{ид}, \{A_i\}, M\}. \quad (4)$$

Таким образом, семантическая модель отличается универсальностью и возможностью выявить сущность проектирования. Использование модели в сочетании с введенным системным представлением об объекте проектирования позволяет систематизировать знания о процессе проектирования с выработкой маршрутов проектирования любых объектов [3] и, кроме того, получить метазнания для построения ИСАПР.

Другой особенностью моделируемых знаний субъекта является необходимость учета степени их неопределенности. В реализуемой версии ИСАПР это достигается введением вероятности W существования фактов Φ и правил Π .

В итоге, введенное модельное представление о субъекте позволяет систематизировано учитывать при проектировании, как совокупность эвристических знаний опытных разработчиков, так и конкретных пользователей. Кроме того, указанные знания могут храниться, пополняться, редактироваться и тиражироваться.

Особо нужно отметить то, что эвристические знания опытных разработчиков могут быть использованы при обучении. Дальнейшие исследования позволяют разработать базы знаний для решения некоторых типовых задач конструкторского проектирования ЭС. Базы содержат блоки знаний «ТЗ», «Результат», «Знания эксперта». Знания о «Результате» содержат информацию о «Принципах», «Элементах», «Схемах» и «Параметрах» конструктивного решения.

Сравнивая ИСАПР с традиционными САПР, следует отметить различный подход в них к описанию объекта проектирования пользователем (внешнее представление объекта) и представлению этого же объекта внутри программы (внутреннее представление объекта).

Основой интеллектуальных технологий сегодня является обработка знаний. Системы, ядром которых является база знаний или модель предметной области, описанная на языке сверхвысокого уровня, приближенном к естественному, называют интеллектуальными.

REFERENCES

1. Башмаков, А.И. Интеллектуальные информационные технологии: учеб. пособие / А.И. Башмаков, И.А. Башмаков - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. - 304 с.
2. В.В. Колуков, Ю.С. Сахаров, В.Н. Кострова /Адаптивное интеллектуальное проектирование радиоэлектронных средств. – 2016.
3. Колуков, В.В. Формализация разнородной информации в САПР [Текст] / В.В. Колуков, Ю.С. Сахаров, А.В. Муратов // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2014. Т. 10. - №2. С.28-31.